

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ИНТЕЛЛЕКТА ЛИЧНОСТИ

Арислонов Улўғбек Ўмир ўғли

Преподаватель Джизакского политехнического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6526619>

Аннотация. В данной статье описаны факторы, формирующие черты личности у человека, а также формирование интеллекта и мышления.

Ключевые слова: интеллект, мышление, творчество, логика, образование, методология, логическое мышление.

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES AND INTELLIGENCE OF THE PERSON

Abstract. This article describes the factors that develop personality traits in a person, as well as the formation of intellect and thinking.

Keywords: intellect, thinking, creativity, logic, education, methodology, logical thinking.

В последние годы в системе образования ведущих зарубежных стран особое внимание уделяется формированию творческих качеств и развитию логического мышления у молодежи и студентов. Организация дидактического процесса - важный и многогранный процесс в нашей педагогической деятельности. Именно на основе познавательных процессов формируются профессиональное сознание и мировоззрение будущих педагогов. Повышение уровня образовательного процесса определяет эффективность педагогической деятельности. Основной целью применения педагогических технологий в системе непрерывного образования является поднятие образовательного процесса на творческий этап. Поэтому в процессе обучения школьники неразрывно связаны с формированием мировоззрения.

В основе мировоззрения лежит совокупность представлений, возникающих в образовательном процессе. По мнению психологов,

мышление как социально-интеллектуальный процесс представляет собой самостоятельную деятельность, имеющую свои мотивы (побуждение, психическую потребность), цели, методы, проявляются непонятые стороны.

Само мышление направляется исследованиями в этом направлении. Специалисты по человеческой психике говорят, что одним из главных условий мыслительного процесса человека является стремление познать слова бытия, духовная потребность-мотив. Без него нельзя мыслить. Мыслящий человек – это совместный труд окружающих его людей. Она формируется и развивается посредством взаимодействия и сотрудничества. Проблема творчества, являющегося высшей формой самостоятельного мышления, очень глубоко исследовалась в зарубежной психологии и трактовалась главным образом как творчество способности. Причина, по которой мы не используем это определение как «творческого» («создавать» означает использовать термин «творческий»), состоит в том, чтобы избежать впечатления, что творчество является высшей стадией интеллектуальной деятельности. Проблема творчества в психологии последовательно изучается с 1950-х гг. Однако в нашем исследовании мы условно назвали термин «творчество» на узбекском языке «умственное творчество» и сочли необходимым изучить его как психологическую основу самостоятельного мышления. Таким образом, отныне, говоря об умственном творчестве, мы имеем в виду нестандартность мышления, его самостоятельность и «творчество».

Разделение креативности было обусловлено информацией об отсутствии связи между традиционными испытаниями ума и успешностью решения задач. Это качество зависит от умения использовать информацию, выдаваемую разумом, быстро решать поставленные задачи и разными способами.

В 1962 г. J. W. Getzels и P. W. Jackson [10] сообщили в печати об отсутствии корреляции между показателями умственной креативности. Они

просто добавили свой собственный коэффициент (Sr) для измерения креативности. Умственные способности, с другой стороны, измеряются количеством достижений ребенка по отношению к его или ее возрасту, указанному в аттестате, и определяются коэффициентом интеллекта. Разделение коэффициентов IQ и Sr было фактором, противопоставляющим логику умственному творчеству. По той же причине к 1960-м годам было разработано более 60 определений креативности. Анализируя определения креативности, их можно разделить на 6 типов: определение гештальта (творческий процесс описывается как разрушение существующего гештальта и создание лучшего), инновационное (новое) определение (по новизне конечного результата), направленное на оценку творчества), эстетическое или экспрессивное (ориентация на самовыражение творца), психоаналитическое (творчество определяется как отношение между «Он», «Я» и «Идеальное - Я», «риффование»); проблематичный (который определяет творчество как процесс решения проблем. Он также может включать определение Дж. П. Гилфорда «Креативность — это процесс дивергентных способностей»), шестой тип может включать различные определения, не принадлежащие ни к одному из вышеперечисленных типов (например, пополнение "универсальной" базы знаний). Креативность – это способность человека создавать новые идеи, выходить за рамки традиционной схемы мышления и принимать оригинальные, оригинальные решения. Термин впервые был определен в 1922 году Д. Симпсоном как нестандартный способ мышления.

В России А.М.Матюшкин, А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский, В.Н. Такие ученые, как Дружинин, работали.

В психологии существует 3 теории, объясняющие взаимосвязь между интеллектом и креативностью.

Д. Векслер, Г. Айзенк, Л. Термен, Р. Стенберг и др. рассматривают интеллект и творчество как единицу высоких способностей человека. Интеллект — высшая ступень творчества. Это означает, что они не только

едины, но и творчество есть продукт интеллекта. Высокий уровень интеллекта является основой высокого уровня способностей. Низкий интеллект - создает низкий уровень интеллекта. Ганс Айзенк рассматривал творчество как форму таланта. Креативность определяется высоким уровнем интеллекта.

Интеллект – это приспособление человека и животных к новой среде. У. Штер, Ж. Пиаже, Д. Векслер и другие авторы также рассматривали интеллект как общую способность приспособлять людей к новым условиям жизни. В своем исследовании они изучили тысячи американских школьников, используя метод логистики. В ходе исследования у них сначала определялся коэффициент интеллекта (IQ). Студенты были разделены на группы в соответствии с их IQ и наблюдались в течение 30, 40, 50, 60 лет. На протяжении многих лет испытуемые с высоким IQ добивались хороших результатов в жизни и на работе. Субъекты с более низким IQ были в 30 раз менее успешными.

Но другие исследования показали, что интеллект и креативность не связаны. Творчество заключается не в приспособлении к жизни, а в ее изменении. Существуют также теории о том, что основным фактором творчества является дезадаптация человека, то есть его неспособность приспособляться к окружающему и социальному окружению. Некоторые ученые описывают творческую природу личности как изоляцию от внешнего мира и людей. Это человек с дезадаптацией к реальному миру, неспособный адаптироваться, который начинает творить и изобретать, чтобы преодолеть свое одиночество. По Адлеру, творчество в человеке есть средство восполнения имеющегося комплекса несовершенств. Эмпирические исследования показывают, что творческие дети сталкиваются с серьезными личностными и эмоциональными проблемами. В исследованиях мы можем наблюдать, что результаты, достигаемые такими детьми в школе, ниже их способностей. Другой ученый, противопоставляющий творчество и

интеллект, — Дж. Как Гилвард, он основывает свою теорию на двух разных точках зрения. Конвергентное и дивергентное мышление Ю.А. Конвергентное мышление — это процесс анализа всех доступных инструментов для решения проблемы и выбора единственного оптимального. Конвергентное мышление основано на интеллекте. Дивергентное мышление — это тип мышления, предполагающий создание различных вариантов решения проблемы. Дивергентное мышление основано на творчестве.

Таким образом, интеллект и креативность — это два общих навыка, которые можно связать с процессом обработки данных. Творчество отвечает за воспроизведение существующей человеческой информации и создание бесконечно новой ее модели. Интеллект отвечает за применение этой информации на практике и адаптацию к окружающей среде.

Третья точка зрения состоит в том, что интеллект и креативность являются двумя взаимосвязанными факторами. Представители этой психологии, ориентировавшей человека, А. Маслоу и др. не признавали творческих способностей. Творческая деятельность формирует некоторые черты личности (интересы, риски), а не способности. Но чтобы эта деятельность состоялась, человек должен обладать высоким уровнем интеллектуальных способностей. По их мнению, у человека с низким интеллектом нет никакого творчества. Люди со средним интеллектом обладают средним уровнем креативности, люди с IQ более 120 имеют средний уровень креативности.

Давайте посмотрим на взаимосвязь между интеллектом и креативностью с точки зрения эволюции.

Мы рассматриваем интеллект как адаптивную способность, которая формируется и не делает великих открытий. Интеллект принадлежит только возврату. По мнению психологов, эта идея ошибочна. Это связано с тем, что теория эволюции утверждает, что основным фактором развития

антропогенеза человека является развитие интеллекта. Примеры включают огонь и оружие.

Удерживая интеллект от творчества, личность, творчество, оригинальность и другие качества приспособлены к творчеству. Кто первым сделал великие изобретения, стрелы, кто изобрел огонь? Интеллект? или Творчество? Если есть творчество, то где интеллект? Таким образом, такие соображения принижают роль интеллекта в создании технических и научных достижений человечества. Способности человека, определяющие успешность его творческой деятельности, обычно обозначаются заимствованным словом «креативность», хотя некоторыми авторами были предприняты попытки внедрить в научный лексикон термин «творческость». Как и любая способность, креативность имеет индивидуальную меру выраженности. В литературе наблюдается тенденция к разделению понятий «креативность» и «творчество», где последнее рассматривается в более широком контексте, как включающее в себя не только способности, но и эмоциональные компоненты и пр. Понятия «креативность» и «творческие способности» могут рассматриваться как синонимы в случае, если обсуждение касается общих (а не специфических) творческих способностей. Многими авторами подчеркивается необходимость изучения креативности человека, так как она, наряду с интеллектом, является одним из важнейших ресурсов человека. Существует множество различных определений креативности, однако большинство авторов рассматривают ее не как процесс (как в случае творческого, или продуктивного мышления), а как личностную черту или особую способность. Самое цитируемое в западной психологической литературе определение креативности гласит, что это процесс создания оригинального и адаптивного (отвечающего требованиям ситуации) продукта, в этом определении акцент ставится на характеристике продукта, создаваемого «при использовании» креативности (т.н.

продуктивное определение). Существует и другой подход к проблеме креативности, в котором она определяется по типу протекания творческой деятельности (т.н. процессуальные теории). Однако стоит заметить, что и представители второго типа теорий обычно строят свой диагностический аппарат на основе оценки продуктов творческой деятельности. Творческое мышление служит основным проявлением одаренной личности — с этим согласны все психологи. Но нет единого подхода к выделению и оценке факторов его развития в связи с развитием личности, нет ясности в изначальном соотношении понятий творческий интеллект и творческая личность.

Интеллектом в психологии принято считать форму организации индивидуального ментального опыта.

Интеллектуальная одаренность — это уровень развития и тип организации индивидуального ментального опыта, которые обеспечивают возможность творческой интеллектуальной деятельности, то есть деятельности, связанной с созданием новых идей, использованием нестандартных подходов к решению проблем, открытостью противоречивым аспектам ситуации и т.д. Творческое восприятие действительности носит название *креативности*. То есть способности к порождению оригинальных идей и использованию нестандартных способов интеллектуальной деятельности. *Творчество* как научная проблема изучается в психологии сравнительно давно и не случайно считается одной из самых серьезных областей теоретического и экспериментального исследования. В этой проблеме в той или иной мере представлены вопросы активности психического отражения, продуктивности деятельности человека, природы способностей, их социальной и биологической обусловленности. Во многом неразработанность конкретной научной проблематики в области психологии творчества, связана со сложностями методологического свойства, которые, как правило, часто не осознаются и в силу этого недооцениваются. При всем

многообразии подходов и позиций, различии контекстов, в которых описывается картина творческой деятельности, богатстве аргументов в пользу той или иной точки зрения, практически во всех работах выделяются известные с конца XIX в. три основные фазы, или стадии решения так называемых творческих задач, предлагаемых испытуемому в качестве «стимульного» материала. Первая по содержанию представляет собой попытки использовать накопленный опыт в поисках решения задачи. Если задача не решается, о чем свидетельствуют «пробы и ошибки», являющиеся наглядной иллюстрацией характера деятельности на этой стадии, возникает вторая стадия, когда в деятельности наступает более или менее явно выраженная пауза. Ряд авторов считают, что в течение этой паузы осуществляется некая скрытая, но психологически важная работа — «инкубация», или «созревание» идеи. Затем наступает третья стадия, когда неожиданно для самого человека, порой в самой неподходящей обстановке возникает идея решения стоящей перед ним проблемы, происходит так называемое озарение — инсайт. Как правило, подобное состояние эмоционально переживается очень остро; это дает многим психологам основание полагать, что необходимую, если не определяющую, роль в творчестве играют не столько интеллектуальные возможности человека, сколько его эмоции и чувства, выступающие основным фактором смысловой организации и регуляции поведения. Далее, как считают многие исследователи, идет лишь «доводка» найденного решения, его «оформление», проверка следствий, разработка деталей, анализ условий внедрения результатов и т.п.

Творческий познавательный процесс, как установлено в исследованиях продуктивного мышления, опирается на поисково-исследовательскую активность, обеспечивающую обнаружение проблем и раскрытие их сути, прогнозирование неизвестного и способов его достижения, оценку имеющихся сведений и получаемых результатов с точки зрения стоящих

целей. Проверка гипотез и догадок, приводящая к преобразованию представления об исходной ситуации за счет вовлекаемого при этом нового знания, обеспечивает саморегуляцию процесса.

Решение проблемы возникает при выявлении существенных для рассматриваемой проблемной ситуации отношений между ее элементами, но не играющих такой роли в других, привычных ситуациях, создающих барьеры прошлого опыта. В связи с этим особое значение в творческом процессе приобретает образное представление ситуации, опирающееся на воображение и дающее начало интуитивным догадкам и гипотезам, не осознаваемым до определенного момента решениям. Используемые воображением ассоциации и аналогии приводят к порождению новых оригинальных комбинаций и сочетаний, лежащих в основу открытий и изобретений. Возможность порождения множества различных идей из данного источника информации, названная Дж. Гилфордом дивергентным мышлением, рассматривается как ведущая черта творческого процесса. Из нее вытекают такие проявления творчества, как способность рассматривать проблему под разными углами, вводить ее в разные контексты. В соответствии с этим творческое мышление оценивается по гибкости и легкости порождения связанных с проблемой идей в зависимости от разнообразия и количества этих идей.

Вместе с тем дивергентность мышления усиливает значение оценочных компонентов в творческом процессе, обеспечивающих выбор отвечающего условиям и требованиям задачи решения. Необходимость выбора решения приводит к такой характеристике творчества, как точность, вариантами проявления которой выступают разработанность идеи и переформулирование проблемы. Согласно наиболее распространенному взгляду, творческий результат характеризуется новизной, или оригинальностью, и соответствием поставленным проблемой целям.

Творческий процесс начинается с появления проблемы. Возможность обнаружения проблем, как и продуктивный путь их решения, зависит от внутренней мотивации личности. Было показано, что для развертывания поисково-исследовательской активности необходимо личностное принятие ситуации как проблемной, иными словами, внутренняя личностная потребность в недостающих знаниях превращает ситуацию в проблемную. В тех случаях, когда внутренняя — обусловленная самой выполняемой деятельностью и интересом к предмету — познавательная мотивация отсутствует, также отсутствуют не только самостоятельное обнаружение проблем, но и поиск решения проблем. В заключение следует отметить, что одним из важнейших факторов развития человека в социальной среде является его интеллект и творческие способности. Особенно быстро развивающийся спрос современности требует остроты мышления, сильного мышления и интеллекта от молодых людей.

Литературы

1. Реализация принципа метапредметности при формировании инженерного мышления учащихся. Зуев П.В., Трусова С.Я. 2015. с.62-69
2. Анализ форм технологических практик подготовки квалифицированных инженеров. Кравченко Игорь Игоревич, Заварзин Валерий Иванович. 2016. -с. 21-23
3. Жабборов Х. Х., Арслонов У. У. У., Бурханова Ш. И. К. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ //Проблемы педагогики. – 2021. – №. 6 (57). – С. 57-60.
4. Rahimov B. S. H., Ne'matov A. R., Fayzullayev S. E. LAGRANJ FUNKSIYASIDAN FOYDALANIB BA'ZI MASALALARNI YECHISH HAQIDA //Archive of Conferences. – 2022. – С. 41-43.